

A IMPORTÂNCIA DO USO DE DIETAS IMUNOMODULADORAS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS

 DOI: 10.5281/zenodo.8431640

Cássia Maria do Nascimento

Graduanda em Nutrição; Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), Recife-PE

nascimento.ca1995@gmail.com

Thaís Marques da Silva

Graduanda em Nutrição; Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), Recife-PE

thaismarquesibgm@gmail.com

Any Carolina da Silva Dias

Graduanda em Nutrição; Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), Recife-PE

anycdiass@gmail.com

Viviane Marques de Araújo

Graduanda em Nutrição; Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), Recife-PE

vivimdearaujo@gmail.com

Maria Helena Araújo Barreto Campello

Mestra em Ciências Biológicas (UFPE). Professora da UNIBRA.

helenacampello.nutri@gmail.com

RESUMO

O câncer é considerado um problema de saúde pública devido ao aumento dos casos que vêm ocorrendo nos últimos anos. Vários são os fatores que podem contribuir para o seu desenvolvimento, como: o meio ambiente, hábitos alimentares, genética, entre outros. O seu crescimento acaba causando várias alterações metabólicas no organismo do indivíduo acometido, levando a condições que desfavorecem a efetividade dos tratamentos ofertados. Essas alterações podem afetar o estado nutricional do paciente, fazendo com que haja a necessidade do uso de nutrientes específicos para a melhora do quadro. Diante disso, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar a eficácia de dietas imunomoduladoras em melhorias clínicas de pacientes

oncológicos. Foram utilizados artigos publicados nos últimos 05 anos, em português, inglês e espanhol nas bases de dados Scielo, PubMed e EMBASE. Os resultados mostraram que o uso de imunomoduladores podem trazer melhorias ao estado nutricional, diminuir o tempo de internamento, como também o aumento da sobrevida. No entanto, houve estudos que não evidenciaram resultados significativos quanto ao uso desses nutrientes. Em suma, o uso de dietas imunomoduladoras pode ser um grande aliado na melhora clínica dos pacientes que são submetidos a tratamentos oncológicos. Porém, são necessários mais estudos acerca do tema devido as divergências quanto a eficácia dos imunomoduladores na melhora clínica desses pacientes.

Palavras-chave: Neoplasias. Terapia Nutricional. Imunonutrição.

ABSTRACT

Cancer is considered a public health problem because of the increasing number of cases that have occurred in recent years. There are several factors that can contribute to their development, such as: the environment, food habits, genetics, among others. Their growth ends up causing several metabolic changes in the individual's body, leading to conditions that adversely affect the effectiveness of the treatments offered. These changes can affect the patient's nutritional status, making it necessary to use specific nutrients to improve the painting. Before that, the purpose of this research was to evaluate the effectiveness of immunomodulatory diets on clinical improvements in cancer patients. Articles published in Portuguese, English and Spanish in the Scielo, PubMed and EMBASE databases have been used. The results showed that the use of immunomodulators can bring improvements to nutritional status, decrease time to internment, and also increase survival. However, there have been studies that have not shown significant results in the use of these nutrients. In short, the use of immunomodulatory diets can be a great ally in the clinical improvement of patients undergoing oncological treatments. However, further studies are needed on the subject due to differences in the effectiveness of immunomodulators in the clinical improvement of these patients.

Keywords: Neoplasias. Nutritional therapy. Immunonutrition.

INTRODUÇÃO

Câncer é a nomenclatura dada ao conjunto de mais de 100 doenças que tem como característica o crescimento desordenado de células, podendo invadir órgãos e tecidos adjacentes (INCA, 2015). Atualmente é considerada um caso de saúde pública devido à alta prevalência de casos. A Organização Mundial da Saúde avalia, para o ano de 2025, uma ocorrência de mais de 20 milhões de casos em todo mundo. No Brasil, essa condição é a segunda causa de mortalidade em adultos por doenças crônicas (URTIGA et al., 2022).

Muitos são os fatores que podem influenciar no surgimento do câncer, podendo ser externos, como o meio ambiente, hábitos ou costumes próprios de um ambiente

cultural e social, ou internos, como resultados de alterações constantes no material genético, que pode ocorrer ao longo dos anos, em vários estágios (INCA, 2015).

O paciente oncológico sofre uma série de alterações a nível metabólico e nutricional devido a doença e aos tratamentos utilizados. Essas alterações podem contribuir para a desnutrição proteico-calórica, afetando de forma negativa a terapêutica da doença, pois o déficit no estado nutricional tem relação com a diminuição da resposta ao tratamento e a qualidade de vida do paciente (GUIMARÃES et al., 2021).

Segundo Guimarães et al. (2021), estudos realizados nos últimos anos têm mostrado uma melhora do estado nutricional e do sistema imunológico por meio do uso de fórmulas enterais que fornecem nutrientes adequados e necessários, auxiliando na modificação da resposta metabólica causada pelo estresse.

O uso de dietas imunomoduladoras com nutrientes específicos como a arginina, ômega-3 e glutamina, pode ter ação direta ou indiretamente no sistema imunológico, podendo auxiliar no tratamento de pacientes com desnutrição e caquexia. Esses nutrientes possuem a capacidade de modular o sistema imunológico, reduzindo a incidência de complicações infecciosas pós-operatórias, intensidade da resposta inflamatória, tempo de internação e do custo de tratamento, resultando em melhora significativa na resposta imunológica e influência positiva nos marcadores bioquímicos (SOUZA; GALLON, 2017).

Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo analisar através da literatura a eficácia do uso de dietas imunomoduladoras em melhorias clínicas de pacientes oncológicos.

REFERENCIAL TEÓRICO

Definição e epidemiologia do câncer

Câncer é a nomenclatura dada ao grupo de mais de 100 doenças que são caracterizadas pelo crescimento desordenado das células, podendo adentrar em órgãos e tecidos vizinhos (INCA, 2014). Atualmente, o câncer é considerado um sério problema de saúde pública devido à alta prevalência de casos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) avalia, para o ano de 2025, um crescimento de mais de 20 milhões de casos em todo mundo. Para o ano de 2030, existe uma projeção a nível mundial de 27 milhões de novos casos e 17 milhões de mortes causadas pela doença. No

Brasil, essa condição é considerada a segunda causa de mortes por doenças crônicas (PEDROSO et al., 2021; URTIGA et al., 2022).

No cenário mundial, o impacto da incidência e da mortalidade por câncer está aumentando rapidamente. Esse aumento provém principalmente das transições demográfica e epidemiológica pelas quais o mundo está passando. O envelhecimento, a mudança de comportamento e do ambiente, englobando mudanças estruturais, que têm repercussão na mobilidade, na recreação, na dieta e na exposição a poluentes ambientais, contribuem com o aumento da incidência e da mortalidade por câncer (SANTOS et al., 2023).

Muitos são os fatores que podem influenciar no surgimento do câncer, podendo ser externos, como o meio ambiente, hábitos ou costumes próprios de um ambiente cultural e social, ou internos, como resultados de alterações constantes no material genético, que pode ocorrer ao longo dos anos, em vários estágios (INCA, 2015).

Segundo Cuppari (2019), os principais tipos de cânceres que predominam nos países com elevados recursos financeiros são o de pulmão, mama, próstata e cólon. Já os de fígado, estômago, cavidade oral e colo do útero são encontrados com mais facilidade em países com recursos financeiros mais baixos. Nos últimos tempos tem-se observado, independente da economia dos países, um crescimento significativo dos cânceres de pulmão, cólon, reto e mama, onde não se tinha tanto volume e prevalência.

Aspectos fisiopatológicos das neoplasias

A fisiopatologia do câncer se dá pelo crescimento desordenado das células, ou seja, as células neoplásicas sofrem modificações em seus mecanismos regulatórios, tornando-se independente de estímulos fisiológicos (SOUZA et al., 2019). As modificações podem acontecer em genes especiais, chamados de proto-oncogenes, que, inicialmente, são inativos em células normais. Quando os proto-oncogenes são ativados, transformam-se em oncogenes, responsáveis pela transformação das células normais. Essas células diferentes são denominadas cancerosas (BRASIL, 2020).

O processo de formação do câncer, conhecido como carcinogênese ou oncogênese, de modo geral, acontece lentamente, podendo levar anos para que a célula cancerosa se multiplique e dê origem a um tumor visível. Os efeitos cumulativos

dos agentes cancerígenos são os responsáveis pelo início, promoção, progressão e inibição do tumor (BRASIL, 2020).

O crescimento dos tumores é acompanhado por infiltração, invasão, angiogênese e destruição progressiva do tecido vizinho. Sua evolução pode levar a multiplicação destas células a outras partes do corpo, caracterizando a metástase. Juntamente com a metástase, a invasividade é a característica mais segura que diferencia os tumores malignos dos benignos (CUPPARI, 2019).

Segundo Cuppari (2019), os tumores malignos podem desenvolver de forma rápida e ocasionar uma série de repercussões danosas ao hospedeiro como, destruição de estruturas adjacentes por pressão, síntese de hormônios, fatores de crescimento e citocinas, alterações metabólicas, sangramento e infecções secundárias e início de sintomas agudos, como obstrução do trato gastrointestinal, que pode levar a perda de peso e desnutrição.

Repercussões clínicas e nutricionais em pacientes neoplásicos

Nos pacientes neoplásicos é comum a presença de inúmeras alterações fisiopatológicas que envolve a relação tumor-hospedeiro influenciando de forma considerável no estado nutricional e em seguida na saúde e qualidade de vida desses indivíduos, pois neste estado ocorre uma disputa das células saudáveis e tumorais por nutrientes (SILVA et al., 2020). Essas alterações ocorrem no metabolismo energético e no metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídeos (DUTRA; SAGRILLO, 2013).

O metabolismo energético consiste na soma de várias reações químicas complexas e integradas, que mantêm o funcionamento apropriado de todos os processos biológicos. O aumento do gasto energético é um dos fatores que resulta na perda de peso dos pacientes com câncer (SOUZA; FORTES, 2013).

Entre as alterações relacionadas ao metabolismo dos carboidratos, ocorre um aumento considerável da gliconeogênese a partir dos aminoácidos, resultando em uma maior resistência insulínica, favorecendo o aumento dos níveis de glicose circulante e reduzindo as reservas em nível de tecido adiposo. A respeito das proteínas, nessa condição, o catabolismo proteico encontra-se elevado enquanto, a síntese de proteínas encontra-se diminuída. Já no metabolismo dos lipídeos, ocorre um aumento na utilização das reservas de gorduras, caracterizado pelo deslocamento

dos lipídeos seguido de um hipercatabolismo dessas macromoléculas, o que facilita a diminuição dos estoques de gordura (SILVA et al., 2020).

Alguns hormônios que interferem na regulação da ingestão de alimentos e no gasto energético sofrem alterações em sua quantidade como a leptina, grelina, neuropeptídeo Y, melanocortina, insulina, galamina, colecistoquinina e endorfina, contribuindo para a síndrome de anorexia caquexia (DUTRA; SAGRILLO, 2013).

A desnutrição proteico-energética é geralmente identificada em pacientes oncológicos devido à baixa ingestão de macro e micronutrientes. A rejeição para com o alimento ocorre devido a alterações como a mucosite, xerostomia e disfagia, e o tratamento para as neoplasias por meio da quimioterapia e radioterapia, aumentando os efeitos colaterais e agravando ainda mais o estado nutricional do paciente (SILVA et al., 2021).

Tratamentos convencionais e alternativo nas neoplasias

O tratamento das neoplasias pode ser dividido em quatro tipos principais, podendo ser realizados separados ou combinados, sendo eles: cirurgia, quimioterapia, radioterapia e transplante de células-tronco hematopoiéticas (CUPPARI, 2019). No entanto, também podem ser utilizadas técnicas auxiliares, como a imunoterapia, a hormonioterapia e a terapia adjuvante com compostos naturais (COZZOLINO; COMINETTI, 2020).

Segundo Cuppari (2019), a cirurgia é a terapia definitiva quando a doença está em estágio inicial e localizado em posições anatômicas pertinentes. Para alguns tumores sólidos com dispersão local ou distante, essa terapia é inapropriada, sendo recomendado outro tipo de tratamento.

A quimioterapia consiste no uso de medicamentos chamados de quimioterápicos que impedem a multiplicação de células cancerígenas, como também de células normais. No entanto, os quimioterápicos são mais efetivos nas células malignas (COZZOLINO; COMINETTI, 2020). Por ser uma modalidade de tratamento sistêmico, bem como uma das mais importantes e promissoras maneiras de combater o câncer, a quimioterapia age no controle da metástase, onde as células tumorais se espalham para diferentes partes do corpo, formando tumores satélites, distantes do tumor original (FABIANI et al., 2019; MOREIRA, 2013). Ela pode ser administrada por

via oral, subcutânea, intramuscular, intra-arterial, intratecal, intraventricular, intraperitoneal, intravesical e intravenosa (VIDAL, 2017).

Outro tipo de tratamento bastante comum é a radioterapia ou terapia com radiação ionizante. É um método terapêutico que consiste na utilização de radiações ionizantes para danificar o DNA das células, e dessa forma, destruí-las ou impedir seu crescimento (AHMAD et al., 2012). Sendo amplamente utilizada na oncologia, com a finalidade de extinguir o tumor ou cessar o seu crescimento, a radioterapia é vista como uma terapia segura, apesar de seus efeitos colaterais. É considerada um dos tratamentos mais custo-efetivos disponíveis atualmente, promovendo um excelente controle tumoral, resultando em um aumento da sobrevida e da qualidade de vida dos pacientes (ATUN et al, 2015). O tratamento gera efeitos adversos causados pela irradiação de áreas sadias adjacentes à irradiada (OKUNO, 2013).

O transplante de células-troncos hematopoiéticas é uma estratégia terapêutica que consiste em altas doses de quimioterapia e/ou radioterapia corporal total, seguido por infusão endovenosa de células-troncos hematopoiéticas com o objetivo de restabelecer a hematopoese após aplasia medular. Esse tipo de tratamento é usado em diversos tipos de doenças hematológicas malignas ou não, para alguns tipos de tumores sólidos e outras patologias existentes, como desordens autoimunes (CUPPARI, 2019).

Além dos tratamentos convencionais, existem técnicas auxiliares, como: a imunoterapia, que envolve o uso do sistema imune, de forma direta ou indireta no tratamento do câncer ou na redução dos efeitos colaterais; a hormonioterapia, que visa inibir a atividade de hormônios no desenvolvimento da neoplasia; e agentes quimiopreventivos, oriundo dos vegetais (COZZOLINO; COMINETTI, 2020).

Dietas imunomoduladoras como coadjuvantes no tratamento de neoplasias

A imunonutrição é definida como a modulação da atividade do sistema imunológico com ações específicas, podendo modificar a resposta inflamatória ou a resposta imune (CUPPARI, 2019). Segundo Barbosa et al (2015), a imunonutrição tem se tornando uma opção de abordagem terapêutica para pacientes oncológicos, diminuindo a incidência de complicações pós-operatórias, devido a modulação do sistema imune e a resposta inflamatória do organismo.

Nos últimos anos, estudos realizados têm mostrado uma melhora do estado nutricional e do sistema imunológico por meio do uso de fórmulas enterais que fornecem nutrientes adequados e necessários, auxiliando na modificação da resposta metabólica causada pelo estresse (GUIMARÃES, et al., 2021).

As dietas imunomoduladoras são compostas por nutrientes específicos como a arginina, ômega-3 e glutamina, podendo ter ação direta ou indiretamente no sistema imunológico, auxiliando no tratamento de pacientes com desnutrição e caquexia. Esses nutrientes possuem a capacidade de modular o sistema imunológico, reduzindo a incidência de complicações infecciosas pós-operatórias, intensidade da resposta inflamatória, tempo de internação e do custo de tratamento, resultando em melhora significativa na resposta imunológica e influência positiva nos marcadores bioquímicos (SOUZA; GALLON, 2017).

Segundo Cuppari (2019), a arginina eleva a produção de óxido nítrico, promove maturação e ativação das células T, e melhora o balanço nitrogenado; a glutamina atua no sistema imunológico e é uma importante fonte de energia para a mucosa do trato gastrointestinal; o ômega-3 tem papel importante na modulação e na redução da inflamação sistêmica; e os nucleotídeos, que atuam na melhora da cicatrização, da síntese proteica, auxilia na maturação das células intestinais e têm papel regulador na resposta mediada imune das células T.

METODOLOGIA

O presente trabalho trata-se de uma revisão narrativa da literatura realizada no período de Fevereiro a Junho de 2023. Para o levantamento de artigos, foram consultadas as bases de dados referenciadas em saúde: Scientific Electronic Library Online (SciELO Eletrônico), PubMed e EMBASE.

Foram selecionados artigos publicados no período de 2018 a 2023. Os artigos utilizados foram buscados por meio dos descritores indexados nos DeCS (Descritores em Ciências da Saúde): neoplasias, terapia nutricional, imunonutrição.

Como critérios de inclusão foram selecionados artigos originais completos, que tratam do uso de imunomoduladores em pacientes oncológicos, nos idiomas: português, inglês e espanhol. Já os critérios de exclusão, não foram selecionados artigos incompletos, artigos que tratavam do uso de imunomoduladores em outras patologias e trabalhos de revisão de literatura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca dos artigos, segundo os critérios anteriormente estabelecidos, resultou no total de 13 artigos na base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO Eletrônico), PubMed e EMBASE. Logo após avaliação minuciosa, dos 13 artigos encontrados, 7 artigos foram excluídos por não atenderem aos critérios esperados. Por fim, este estudo foi desenvolvido com 5 artigos, no qual estão resumidos no quadro abaixo.

Artigo	Autor	Ano	Objetivo geral	Conclusão
Impacto da terapia de imunonutrição oral perioperatória em pacientes submetidos à cirurgia de câncer colorretal	DOMINGUEZ, Erica Barreiro et al.	2019	Avaliar o impacto da imunonutrição oral pré e pós-operatória na prevenção da desnutrição e complicações pós-operatórias no câncer colorretal.	A administração de suplementos nutricionais orais antes da intervenção e no período pós-operatório em cirurgia de câncer colorretal foi associada a menos complicações e menor tempo de internação.
Um estudo duplo-cego de fase III de fórmula nutricional imunomoduladora durante quimiorradioterapia adjuvante em pacientes com câncer de cabeça e pescoço: IMPATOX	BOISSELIER, Pierre et al.	2020	Avaliar a eficácia dos imunonutrientes na mucosite grave.	Embora a fórmula imunomoduladora não tenha conseguido reduzir a mucosite grave durante a TRC, os achados sugerem que a sobrevivência a longo prazo dos pacientes HNSCC complacentes foi melhorada.
Suplementação de arginina, glutamina e óleo de peixe em pacientes com câncer tratados com quimiorradioterapia concomitante: um estudo de	CHITAPANARU X, Imjai et al.	2020	Avaliar a eficácia da suplementação de arginina, glutamina e óleo de peixe na capacidade dos pacientes de aderir ao regime planejado e toxicidades associadas em pacientes que receberam	A incidência de toxicidade hematológica grave foi significativamente menor em pacientes com suplementação de arginina, glutamina e óleo

controle randomizado			quimiorradioterapia concomitante (CCRT).	de peixe durante CCRT. Esses achados, portanto, necessitam de mais estudos sobre o desenho isocalórico.
Nutrição imunomoduladora enriquecida com arginina no pós-operatório: resultados de sobrevida a longo prazo de um ensaio clínico randomizado em pacientes com câncer esofagogástrico e pancreatobiliar	ADIAMAH, Alfred et al.	2021	Avaliar o impacto a longo prazo na sobrevida de nutrição imunomoduladora pós-operatório contra uma alimentação de controle isocalórica eisonitrogenada.	A alimentação pós-operatória precoce com nutrição imunomoduladora enriquecida com arginina não teve impacto na sobrevida a longo prazo em pacientes submetidos a cirurgia para câncer esofagogástrico e pancreatobiliar.
Pavimentando o caminho para a nutrição de fortalecimento imunológico no câncer de cólon: modulação do microambiente tumoral e otimização de resultados e custos	AMBROSIO, Maria Raffaella et al.	2023	Investigar o impacto da nutrição imune no microambiente tumoral, avaliando os indicadores celulares da função imunológica antes (na biópsia diagnóstica) e após (no espécime cirúrgico compatível) a administração de imunonutrientes.	A imunonutrição modula o microambiente do tumor, melhorando a função imunológica e pode prolongar a sobrevida em cirurgia eletiva para câncer colorretal. Mais estudos são necessários para otimizar os protocolos e confirmar seu impacto prognóstico.

Nos últimos anos, vários estudos vêm sendo realizados com o intuito de avaliar os benefícios que a dieta imunomoduladora pode promover nos pacientes que são submetidos a tratamentos oncológicos. Devido as diversas alterações metabólicas que acometem esses pacientes, como piora do estado nutricional e baixa resposta inflamatória, há a necessidade do uso de nutrientes que tem a finalidade de melhorar

o quadro clínico, como também diminuir o tempo de internamento e aumentar a sobrevida.

Nos últimos anos, vários estudos vêm sendo realizados com o intuito de avaliar os benefícios que a dieta imunomoduladora pode promover nos pacientes que são submetidos a tratamentos oncológicos. Devido as diversas alterações metabólicas que acometem esses pacientes, como piora do estado nutricional e baixa resposta inflamatória, há a necessidade do uso de nutrientes que tem a finalidade de melhorar o quadro clínico, como também diminuir o tempo de internamento e aumentar a sobrevida.

Dominguez et al., (2019) realizaram um estudo de coorte retrospectivo que avaliou o impacto da imunonutrição no pré e pós-operatório de pacientes submetidos a cirurgia de câncer colorretal, com um total de 220 pacientes. A suplementação fornecida no pré-operatório mostrou uma melhora significativa nos níveis de albumina e transferrina em relação aos valores que foram avaliados na admissão. No pós-operatório, 121 pacientes receberam a suplementação via enteral. Os pacientes que não fizeram o uso do suplemento apresentaram mais complicações e maior permanência hospitalar.

Podemos observar no estudo acima, que, com o aumento, mesmo que significativo dos níveis de albumina e transferrina, houve uma melhora do estado nutricional dos pacientes que receberam a suplementação, diminuindo assim, as complicações, e conseqüentemente o tempo de internação.

Um estudo realizado por Chitapanarux et al., (2020), com o objetivo de avaliar a eficácia da suplementação de arginina, glutamina e ômega-3 na redução da toxicidade em pacientes submetidos a quimiorradioterapia concomitante (CCRT), obteve como resultado uma redução expressiva na toxicidade hematológica desses pacientes durante o tratamento. No entanto, os mesmos autores relataram que, em relação ao tempo de internação e à sobrevida dos pacientes, não obtiveram nenhum resultado significativo com a suplementação.

Ainda no mesmo ano, Boisseler et al., (2020) realizaram um estudo duplo-cego de fase III com o intuito de avaliar a eficácia da suplementação de imunonutrientes na mucosite grave em pacientes com câncer de cabeça e pescoço que estavam em tratamento com quimiorradioterapia concomitante. Foi observado que não ocorreu

uma resposta significativa quanto ao uso da suplementação em relação a melhora da mucosite grave. Entretanto, houve um aumento relativo na sobrevida desses pacientes.

Em um outro estudo, que teve como finalidade avaliar os impactos a longo prazo da nutrição imunomoduladora na sobrevida dos pacientes com câncer esôfagogástrico e pancreatobiliar, Adiamah et al., (2021) concluíram que a nutrição imunomoduladora enriquecida com arginina não impactou na sobrevida a longo prazo dos pacientes que foram submetidos a cirurgia para retirada do tumor.

Em contrapartida, Ambrósio et al. (2023), investigou o impacto da nutrição imunomoduladora no microambiente tumoral, no qual obtiveram como resultado uma melhora na função imunológica podendo contribuir no aumento da sobrevida dos pacientes com câncer de colorretal submetidos a cirurgias eletivas.

Apesar das divergências entres os estudos citados anteriormente quanto aos resultados obtidos, podemos perceber que, o uso de imunomoduladores na dieta pode ser uma grande alternativa para diminuição dos efeitos e complicações que possam piorar o prognóstico dos pacientes oncológicos que são submetidos a tratamentos como quimioterapia, radioterapia e cirurgia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados encontrados nas pesquisas, concluímos que o uso de dietas imunomoduladoras no manejo nutricional de pacientes oncológicos pode ser uma grande aliada na melhora clínica desse público, como também na diminuição de tempo de internação e aumento da sobrevida.

No entanto, são necessários mais estudos quanto aos protocolos a serem utilizados, quais nutrientes possuem efeitos positivos, como também a duração desses estudos, pois ainda há muitas divergências quanto à eficácia desses imunomoduladores na melhora clínica dos pacientes que são submetidos a tratamentos oncológicos.

REFERÊNCIAS

ADIAMAH, Alfred et al. Nutrição imunomoduladora enriquecida com arginina pós-operatória: resultados de sobrevida a longo prazo de um ensaio clínico randomizado

em pacientes com câncer esofagogástrico e pancreaticobiliar. **Nutrição Clínica**, v. 40, n. 11, pág. 5482-5485, 2021.

AMBROSIO, Maria Raffaella et al. Pavimentando o caminho para a nutrição de fortalecimento imunológico no câncer de cólon: modulação do microambiente tumoral e otimização de resultados e custos. **Cânceres**, v. 15, n. 2, pág. 437, 2023.

ATUN, R. et al. Expanding global access to radiotherapy. **Lancet Oncol.**, v.16(n.10), p.1153-86. 2015.

BAIOCCHI O, et al. **Aspectos nutricionais em oncologia**. Rio de Janeiro: Atheneu, 2018; 652p.

BARREIRO DOMINGUEZ, Erica et al . Impacto de la terapia con inmunonutrición oral perioperatoria en pacientes sometidos a cirugía por cáncer colorrectal. **Nutr. Hosp., Madrid**, v. 36, n. 5, p. 1150-1156, oct. 2019.

BOISSELIER, Pierre et al. A double-blind phase III trial of immunomodulating nutritional formula during adjuvant chemoradiotherapy in head and neck cancer patients: IMPATOX. **The American Journal of Clinical Nutrition**, v. 112, n. 6, p. 1523-1531, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. ABC do câncer: abordagens básicas para o controle do câncer [Internet]. 6ª ed. Rio de Janeiro: INCA; 2020.

CHITAPANARUX, Imjai et al. Suplementação de arginina, glutamina e óleo de peixe em pacientes com câncer tratados com quimiorradioterapia concomitante: um estudo de controle randomizado. **Problemas atuais do câncer**, v. 44, n. 1, pág. 100482, 2020.

CUPPARI, L. **Nutrição Clínica no adulto**. 4 ed. Barueri, SP: Manole, 2019.

Consenso Nacional de Nutrição Oncológica / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, Coordenação Geral de Gestão Assistencial, Hospital do Câncer I, Serviço de Nutrição e Dietética; organização Nivaldo Barroso de Pinho. – 2. ed. rev. ampl. atual. – Rio de Janeiro: INCA, 2015.

COZZOLINO, S.M.F., COMINETTI, C. **Bases bioquímicas e fisiológicas da nutrição: nas diferentes fases da vida, na saúde e na doença**. São Paulo: Manole, 2020.

DUTRA, Iza Karla Alves; SAGRILLO, Michele Rorato. Terapia nutricional para pacientes oncológicos com caquexia. **Disciplinarum Scientia| Saúde**, v. 15, n. 1, p. 155-169, 2014.

FABIANI, L.; QUADROS, M. N. de; EICHELBERGER, M. A.; BOCCHESI, A.; SANTIAGO, P.; SILVA, J. A. C. da. Influência da presença de metástase no perfil de mortalidade de pacientes oncológicos. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 11, n. 5, p. e345, 27 jan. 2019.

OKUNO E. Efeitos biológicos das radiações ionizantes: acidente radiológico de Goiânia. **Estud Av**, v.27 (n.77), p.185-199. 2013.

PEDROSO, Anna Laura Visentin et al. Saúde e deficiência em pacientes em tratamento com quimioterapia. **Fisioterapia e Pesquisa** [online]. 2021, v. 28, n. pp. 435-442.

SANTOS, M. de O.; LIMA, F. C. da S. de; MARTINS, L. F. L.; OLIVEIRA, J. F. P.; ALMEIDA, L. M. de; CANCELA, M. de C. Estimativa de Incidência de Câncer no Brasil, 2023-2025. **Revista Brasileira de Cancerologia**, [S. l.], v. 69, n. 1, p. e-213700, 2023.

SILVA, H. F.; CHAGAS, P. de S.; NEGREIROS, E. N.; SOUZA, L. P. de. Immunomodulatory nutritional therapy for cancer patients in the gastrointestinal perioperative period: scope review protocol. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 16, p. e368101623599, 2021.

SIMONSEN, M. et al. Presença de sintomas no momento do diagnóstico da recorrência do câncer do colo do útero está relacionada com pior prognóstico? **Rev Bras Ginecol Obstet**, v.36 (n.12), p. 569-74. 2014.

SOUZA, J.A., & GALLON, C.W. (2017). Impacto do uso de dieta imunomoduladora e dieta enteral em adultos, durante a quimioterapia e radioterapia em pacientes com câncer de cabeça e pescoço: uma revisão da literatura. **BRASPEN**, 32(3), 273-281.

SOUZA, Itamara Barbosa et al. Sexualidade para o homem em tratamento oncológico. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, [s.l.], v. 11, n. 4, p. e275-e275, 9 jan. 2019.

SOUZA, Jhuly Amado; FORTES, Renata Costa. Qualidade de vida de pacientes oncológicos: um estudo baseado em evidências. **Revista de Divulgação Científica Sena Aires**, v. 1, n. 2, p. 193-192, 2013.

URTIGA, L. M. P. C. et al.. Espiritualidade e religiosidade: influência na terapêutica e bem-estar no câncer. **Revista Bioética**, v. 30, n. Rev. Bioét., 2022 30(4), p. 883-891, out. 2022.

VIDAL, M. L. B. Acesso ao tratamento de neoplasia maligna do colo do útero no SUS. **Tese (Doutorado em ciências)**. Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, Rio de Janeiro – RJ. 190p. 2017.